

A seguinte breve informação de política científica, também disponível em inglês, é produzida no âmbito da componente «Alto mar, fundos marinhos distantes e/ou profundos [HM/FD/FP] & Zonas fora da jurisdição nacional [ZFJN]» & o WIO N.O.I.S.E. (rede multidisciplinar de pesquisadores sobre as montanhas submarinas, os bancos e as estruturas subaquáticas nacionais ou internacionais do Oceano Índico ocidental) do projeto DIDEM¹.

CONTACTO : florence.galletti@ird.fr - francis.marsac@ird.fr | Institut de Recherche pour le Développement durable (IRD)
CONTACTO : tuda@wiomsa.org | Western Indian Ocean Marine Science Association (WIOMSA)

Diálogo sobre a Gestão do Conhecimento do Oceano e Capacitação - em apoio à Estratégia Regional para a Governança dos Oceanos na Região do Oceano Índico ocidental (OIO)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13885177>

Este documento de referência foi preparado em conjunto pelo Institut de recherche pour le développement (IRD, projeto DIDEM) e pela Western Indian Ocean Marine Science Association (WIOMSA). É uma contribuição para o Diálogo Técnico Público organizado como parte do grupo de Gestão de Conhecimento e Capacitação (KM&CB) para a **Estratégia Regional de Governança dos Oceanos (ROGS)** na do Oceano Índico ocidental, em 5 de março de 2024. Ele resume e faz recomendações em francês sobre **questões científicas marinhas multidisciplinares** que poderiam ser usadas no ROGS a partir de 2024, após a COP 11 da Convenção de Nairóbi. Membros dos três componentes do projeto DIDEM¹ e parceiros participaram do projeto.

Citação :

GALLETTI F., TUDA A., MARSAC F., TERNON J.-F., BISESSUR D., RAWAT A., CHABANET P., DAVID G., GUILLOTREAU P., EDUARDO L., DUVAIL S., MIRHANI N., JUIZO D., ROBISON L., HERVÉ D., MÉNARD F., STRADY E., WAWERU Y., DA SILVA LEITE NOURY K., (2024), « *Diálogo sobre a Gestão do Conhecimento do Oceano e Capacitação - em apoio à Estratégia Regional para a Governança dos Oceanos na Região do Oceano Índico ocidental* », WESTERN INDIAN OCEAN, *Convenção de Nairobi*, 21 de março de 2024, 8 p.

DOI : [10.5281/zenodo.13885177](https://doi.org/10.5281/zenodo.13885177)

acessível sur <https://doi.org/10.5281/zenodo.13885177>

Autores :

GALLETTI Florence¹, **TUDA** Arthur², **MARSAC** Francis¹, **TERNON** Jean-François¹, **BISESSUR** Dass³, **CHABANET** Pascale⁴, **DAVID** Gilbert⁵, **GUILLOTREAU** Patrice¹, **EDUARDO** Leandro¹, **DUVAIL** Stéphanie⁶, **MIRHANI** Nourddine⁷, **JUIZO** Dinis⁸, **ROBISON** Laurent⁹, **RAWAT** Arshad³, **HERVÉ** Dominique¹⁰, **MÉNARD** Frédéric¹¹, **STRADY** Émilie¹¹, **WAWERU** Yvonne¹², **DA SILVA LEITE NOURY** Katiusha¹³

Relação com as instituições :

¹ IRD MARBEC, Sète, France

² WIOMSA, Zanzibar, Tanzanie,

³ Department for Continental Shelf, Maritime Zones Administration & Exploration, Mauritius

⁴ IRD ENTROPIE, France, La Réunion

⁵ IRD ESPACE-DEV, France

⁶ IRD PALOC, France, Mozambique

⁷ Université des Comores à Anjouan, Comores

⁸ Université Eduardo Mondlane, Maputo, Mozambique

⁹ CNRE, Madagascar

¹⁰ IRD SENS

¹¹ IRD MIO

¹² Projet de gouvernance de l'océan Indien occidental (WIOGI), (GIZ), Nairobi, Kenya

¹³ CEDMAR/USP, São Paulo, Brazil

¹ IRD PROJECTO DIDEM "Diálogo ciência-decisor para a gestão integrada dos ambientes costeiros e marinhos" - Integração do conhecimento científico na tomada de decisões para a gestão costeira e marinha no Oceano Índico ocidental 2021-2024" /componente "Alto mar, fundos marinhos remotos e/ou profundos [HM/FD/FP] & Áreas fora da jurisdição nacional [AWNJ] & WIO N. O.I.S.E./, apoiado pelo IRD, FFEM, Société des Explorations de Monaco, tendo como parceiro a Convenção de Nairobi para a Proteção, Gestão e Desenvolvimento do Ambiente Marinho e Costeiro da Região do Oceano Índico ocidental.

www.didem-project.org | <https://www.didem-project.org/12/haute-mer-grands-fonds>

FONDS FRANÇAIS POUR
L'ENVIRONNEMENT MONDIAL

SUMARIO

1. INTRODUÇÃO

2. ÁREAS DE CONHECIMENTO CHAVE

- 2.1. Resumo das áreas prioritárias
- 2.2. Equilíbrio entre os domínios, assegurado por uma abordagem regional

3. DESENVOLVIMENTO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS

- 3.1. Necessidade de reforçar as competências específicas dos oceanos e dos fundos marinhos
- 3.2. Necessidade de instrumentos locais ou técnicas caras

4. DESENVOLVER AS CAPACIDADES HUMANAS E INSTITUCIONAIS REGIONAIS

- 4.1. Ações de desenvolvimento organizacional e institucional realizadas pela Convenção de Nairobi e seus parceiros
- 4.2. Principais áreas de gestão do conhecimento e desenvolvimento de capacidades

5. ESFORÇOS ADICIONAIS NECESSÁRIOS

- 5.1. Os grandes passos a dar a nível regional
- 5.2. Possíveis iniciativas específicas

6. CONCLUSÃO

1. INTRODUÇÃO

O grupo de gestão do conhecimento e capacitação (cluster [Knowledge Management & Capacity Building KM&CB](#)) faz parte dos quatro grupos interdependentes identificados em 2022 pelo grupo de trabalho sobre a Estratégia regional de governança oceânica (Regional Ocean Governance Strategy ROGS) como sendo elementos cruciais da ROGS para a região do Oceano Índico ocidental (OIO). Especificamente, o módulo de gestão do conhecimento e capacitação foi identificado como uma questão transversal na estratégia. A gestão do conhecimento (KM) e o desenvolvimento de capacidades (CB) são conceitos interligados que desempenham um papel crucial na tomada de decisões e na gestão.

Em linhas gerais, [a gestão do conhecimento](#) é a criação, coordenação, transferência e integração de conhecimentos para torná-los acessíveis e utilizáveis por partes interessadas específicas. No âmbito do presente documento, a gestão do conhecimento abrange amplamente as [ciências](#) e o [ensino das ciências](#) a todos os níveis e deve ser entendida em função do seu papel no apoio à tomada de decisões públicas no que diz respeito ao ambiente marinho e costeiro. A gestão do conhecimento contribui para o desenvolvimento de [capacidades](#), garantindo que os conhecimentos sejam sistematicamente captados, partilhados e utilizados para aprendizagem e aperfeiçoamento.

O grupo KM&CB (na ROGS) opera no âmbito do mandato da Convenção de Nairobi¹ e das ações empreendidas sob a égide desta última. De acordo com este mandato, a Secretaria da Convenção de Nairobi tem um papel de apoio nas ciências humanas, físicas e biológicas que descrevem os ambientes costeiros e marinhos e suas trajetórias, em águas marinhas incluídas no seu âmbito. Este papel é reforçado pela existência de quatro protocolos, em diferentes fases de desenvolvimento².

Para os 10 Estados do Oceano Índico ocidental (partes contratantes), a tarefa de cumprir as [obrigações ambientais ligadas à Convenção](#) e aos protocolos requer frequentemente competências e recursos científicos nacionais ou cooperativos, que devem ser facilmente mobilizáveis. Para implementar as melhores práticas de governança oceânica, os profissionais da gestão dos oceanos devem inovar e aprender com situações práticas em tempo real. Em suma, os profissionais devem melhorar constantemente seus conhecimentos e habilidades. Para tal, é necessário investir em sistemas, bases de dados e estruturas de rede para desenvolver uma cultura da aprendizagem.

Facilitar esta tarefa continua a ser uma preocupação constante. Relatórios regionais sobre vários temas, utilizando indicadores comuns sobre o estado do ambiente costeiro ou sobre as atividades institucionais nacionais, foram produzidos em colaboração pelas instituições da região, por exemplo, o Relatório Regional sobre a Situação da Costa de 2015 e as Perspectivas

¹ Convenção de Nairobi dedicada à gestão, protecção e desenvolvimento do ambiente marinho e costeiro na região do Oceano Índico ocidental

² O Protocolo relativo às zonas protegidas e à fauna e flora selvagens na região da África Oriental entraram em vigor em 30 de Maio de 1996 e estão actualmente a ser revistas. O Protocolo para a protecção do meio marinho e costeiro do Oceano Índico ocidental contra a poluição por fontes e atividades terrestres, adotado em 31 de março de 2010, está a ser ratificado pelas Partes Contratantes e entrará em vigor logo que seja ratificado por seis países. O Protocolo de Gestão Integrada das Zonas Costeiras do Oceano Índico ocidental foi adotado em setembro de 2023 e está à espera de ser ratificado pelas partes contratantes para entrar em vigor.

das Áreas Marinhas Protegidas do Oceano Índico ocidental de 2021.

Nesta nota, definimos as áreas de conhecimento prioritárias identificadas pelo grupo KM&CB que poderiam ser incluídas nos futuros programas de trabalho, e destacamos as infraestruturas e os mecanismos que podem apoiar a ação da Convenção de Nairobi para levar em conta os aspectos científicos na governança dos oceanos.

2. ÁREAS DE CONHECIMENTO CHAVE

Durante a última década, o conhecimento sobre o meio marinho foi limitado principalmente às zonas costeiras, que incluem deltas, costas e águas costeiras dos Estados Partes. Estenderam-se às regiões offshore da ZEE dos Estados (e até ao alto mar do Oceano Índico ocidental). Novos conjuntos de informações permitem agora compreender as relações entre os ambientes offshore e costeiros, e desenvolver abordagens baseadas em ecossistemas num contexto de crescentes pressões antrópicas (pesca, poluição, degradação do habitat, mudança climática, etc.) No entanto, as informações sobre o domínio offshore ainda são em grande parte incompletas. Nos últimos anos, a Convenção de Nairobi tomou decisões jurídicas para apoiar questões relacionadas com as ciências marinhas que são capazes de **apoiar políticas públicas de conservação** no Oceano Índico ocidental (condições de produtividade ecológica em particular). Ao longo dos ROGS, o Cluster KM&BC identificou **setores-chave** que devem ser reforçados para desenvolver mecanismos de governança eficazes que apoiem a **ciência** nesta área.

2.1. Resumo das áreas prioritárias - para desenvolver o conhecimento sobre os oceanos

O conhecimento científico dos oceanos deve desempenhar um papel central no planeamento de um futuro sustentável para o Oceano Índico, incluindo a compreensão e gestão dos sistemas aquáticos, meteorológicos e climáticos, da biodiversidade e das ligações entre o oceano e as sociedades humanas, a economia, a saúde e o bem-estar.

O roteiro da Década dos Oceanos para África, lançado na Conferência Africana sobre a definição de prioridades e o desenvolvimento de parcerias para a Década das Nações Unidas para a Oceanografia ao serviço do Desenvolvimento Sustentável, oferece uma visão ambiciosa e um plano sólido que permite a todas as partes interessadas se reunirem em torno de um conjunto comum de prioridades para a implementação da Década no continente africano e nos estados insulares adjacentes. A região do Oceano Índico está comprometida com a **Década das Nações Unidas para a Oceanografia e o Desenvolvimento Sustentável 2021-2030**, e as seguintes **necessidades** de conhecimento foram identificadas:

Uso comum de ciências oceânicas e oceânicas

∫ Apoiar a pesca sustentável na região OIO **com base num espectro mais amplo de temas**: a) o papel e a eficácia das AMP para apoiar tanto a pesca como o turismo, o papel dos ambientes e recursos transfronteiriços; b) o estudo dos

padrões de conectividade entre os ecossistemas costeiros explorados e as montanhas submarinas em zona fora da jurisdição nacional (ZFJN), as estruturas subaquáticas e as AMP; c) garantir a viabilidade económica dos mecanismos; d) garantir que os regulamentos oferecem uma gama de opções para mitigar os impactos negativos sobre as economias locais baseadas na pesca; e) avaliar os estoques de peixes em escala regional; f) medidas eficazes de gestão dos recursos vivos;

∫ São necessárias mais pesquisas sobre sistemas de produção de alimentos e energia **com uso eficiente da superfície e dos recursos** nas regiões costeiras e nos mares epicontinentais, considerando-os sob a perspectiva de outras atividades como a captação, Uso e armazenamento de carbono (CCUS), turismo e comunidades locais afetadas por essas atividades.

∫ As observações sobre os grandes fundos marinhos são **insuficientes**. As observações existentes estão distribuídas de forma desigual na região e entre os diferentes habitats marinhos (isto é, pelágicos, mesopelágicos). Uma distribuição **igual** das observações no oceano requer o desenvolvimento de capacidades em todos os estados do Oceano Índico ocidental. A falta de financiamento sustentável das observações é exacerbada pela falta de coordenação regional das observações dentro dos Estados e entre eles, bem como nas zonas situadas fora da jurisdição nacional (ZFJN);

∫ O oceano ligado à saúde humana (Oceans and Human Health OHH em inglês) é uma lacuna de conhecimento prioritário. **Preenche-la** visa a compreender a interconexão do oceano e da saúde humana para benefício mútuo. A investigação sobre o OHH oferece uma oportunidade de investigação transdisciplinar;

∫ Monitorar os impactos antrópicos sobre as atividades marinhas e a biodiversidade com medidas de poluição e suas qualificações **legais** associadas (orgânico, microplástico, poluição sonora, resíduos sólidos, derrames de petróleo); e levar em conta outros motores antrópicos de mudança do ecossistema (desenvolvimento urbano costeiro, desenvolvimento artificial e urbanizado em estuários e portos, paisagem e exploração dos recursos naturais etc.);

∫ **Recensear** mais dados e estudos de processos que apoiem uma tomada de decisão sólida e objetiva sobre conservação ambiental, efeitos da mudança climática, exploração sustentável, governança costeira e oceânica e segurança. Inclui monitorar e observar o estado dos sistemas **pelágicos e bentônicos** para detectar mudanças a longo prazo e aumentar nossa capacidade de prever a influência das atividades humanas nos organismos marinhos e ecossistemas;

∫ Atenuar as interações entre a **megafauna marinha** e as atividades humanas;

∫ Ligar a gestão dos ambientes de água doce costeira à hidrologia marinha, para identificar as zonas **mais vulneráveis** ao longo da costa e desenvolver estratégias de adaptação;

∫ **Documentar o património ecológico e cultural aquático e marinho** da OIO (incluindo águas e estruturas oceânicas

e distantes (montanhas submarinas e platôs, recifes, por exemplo) bem como zonas específicas em alto mar)

Consideração do Clima, a governança e os aspectos regulatórios para os ecossistemas e para os humanos

- ∫ Detalhar a adaptação às mudanças climáticas, incluindo questões relacionadas à má adaptação. São necessárias mais pesquisas para prever os resultados dos cenários climáticos futuros e mostrar possíveis **efeitos em cascata** resultantes da evolução do Oceano Índico ocidental. É necessário compreender as consequências dos diferentes cenários climáticos para as questões de soberania, segurança, estabilidade e adaptação às alterações climáticas, Conservação do ambiente virgem do Oceano Índico, bem como questões marítimas, de lazer, de exploração e as questões sociais e culturais;
- ∫ Os relatórios de **diagnóstico** anteriores do Oceano Índico também formularam recomendações para avançar a pesquisa sobre, entre outros, o ruído subaquático, georiscos marinhos, avaliação dos serviços de ecossistemas marinhos e modelagem de ecossistemas marinhos, todos relevantes para alcançar os ODS;
- ∫ Realização de levantamentos batimétricos, para fins de intervenção e governança dos oceanos, como também o **aconselhamento científico sobre acordos e disposições institucionais orientados para uma co-gestão pacífica** das grandes áreas naturais de águas profundas e das plataformas continentais (por exemplo, os instrumentos de gestão de áreas conjuntas), definitivas ou na pendência de resoluções futuras;
- ∫ Compreender certas qualificações jurídicas relativas aos ecossistemas e as espécies marinhas, em particular a definição de «**ecossistemas marinhos vulneráveis (EMV / vulnerable marine ecosystem VME em inglês)**» e incentivar os avanços científicos que lhes dizem respeito (descrições, localizações) a fim de reduzir os casos de pesca ilegais não declaradas e não regulamentada (INN, IUU, em inglês) de elementos que formam um EMV ou reduzir os casos de pesca em sítios EMV causados pela simples ignorância ou do não respeito ao cumprimento das regras.

2.2. O equilíbrio entre os domínios, assegurado pela abordagem regional

Os Estados podem considerar certos assuntos científicos como úteis ou merecedores de uma ação pública e de reforma, e ignorar outros. O Secretariado da Convenção de Nairobi, com a ajuda da Ciência. O Secretariado da Convenção de Nairobi, com a ajuda da Plataforma Científica e Política do Oceano Índico ocidental (OIO) (doravante denominada WIO-SPP), pode desempenhar um papel de apoio para assegurar:

- a) uma representação equilibrada dos assuntos científicos que devem ser tratados de forma homogênea na área da Convenção,
- b) as disciplinas menos consideradas nas políticas oceânicas (por exemplo, inventários de fauna bentônica, incluindo ou não genética) podem ser realizadas por mais especialistas e profissionais.

3. DESENVOLVIMENTO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS

Os conhecimentos científicos marinhos e costeiros são essenciais nos sectores estratégicos dos quais **dependem** os pequenos Estados insulares em desenvolvimento (PEID) e os Estados continentais. Estes setores são geridos por políticas públicas abrangentes ou numa base casuística: são úteis, por exemplo, para a maricultura (seleção de locais e espécies), indicadores de saúde, indicadores jurídicos relacionados com a legislação ambiental, sistemas de alerta precoce sobre ameaças ambientais e avaliação de novos riscos. Na maioria dos casos, **isto só é possível se a divulgação dos conhecimentos sobre os oceanos for apoiada e facilitada por um número suficiente de profissionais e de cidadãos** (por exemplo, ciência costeira e marinha participativa ou de base cidadã). Os Estados podem ser incentivados e orientados sempre que necessário, quer por propostas de um ator científico reconhecido, quer a seu pedido, após **identificação** dos domínios que lhes são mais críticos. As grandes zonas transfronteiriças são uma ilustração da necessidade, um vetor de troca de conhecimentos, de colaborações conjuntas e de transferência de saber-fazer. Existem domínios urgentes de transferência de competências, de troca de competências e de colaboração existem.

3.1. Necessidade de reforçar os conhecimentos especializados no domínio dos oceanos e dos fundos marinhos

- ∴ É necessário desenvolver programas de capacitação e programas universitários sobre o oceano e os fundos marinhos, em particular nas seguintes competências.
- ∴ Ciências costeiras e oceânicas mobilizada para fins de governança, particularmente no que diz respeito à sua utilidade como informação prática para as partes interessadas;
- ∴ Ciência de dados para fins de governança, incluindo os grandes observatórios do Oceano Índico (GOOI);
- ∴ Meio ambiente e direito do mar, bem como regulamentação para apoiar o desenvolvimento e a conservação do meio marinho para águas interiores, águas nacionais e áreas fora da jurisdição nacional (ZFJN ou AFJN);
- ∴ Planeamento espacial marinho (PEM) para identificar locais marinhos adequados para conservação e exploração regulamentada através de abordagens interdisciplinares;
- ∴ Economia ambiental em matéria de fluxos, por exemplo, fluxos de plásticos e avaliação de danos;
- ∴ Avaliação do impacto ambiental (AIA), incluindo a compensação de danos causados acidentalmente ou repetidamente a um território marítimo, áreas marinhas protegidas e cidadãos;
- ∴ Educar e sensibilizar o público para as questões relacionadas com os oceanos e a sua preservação, de modo a promover uma cidadania informada, um conhecimento dos oceanos e um compromisso com a protecção dos ecossistemas marinhos.

3.2. Necessidade de instrumentação local ou técnicas caras

No que diz respeito aos equipamentos de pesquisa, a trans-

ferência de tecnologias pesadas ou caras para um dos países da região poderia ser uma opção, mas isso implica uma transferência adequada de know-how, um Planejamento espacial marinho (PEM) para identificar locais marinhos adequados para conservação e exploração regulamentada através de abordagens interdisciplinares; Acesso aberto às instalações para os cientistas da região e a colocação de pessoal permanente ligado às instalações para manutenção e funcionamento. As análises de amostras de água ou os testes biológicos e genéticos podem ser considerados como exemplos. Caso contrário, o tratamento das amostras recolhidas nas águas nacionais deve ser efectuado noutro local, no âmbito de acordos específicos entre o Estado «fornecedor» e o Estado «destinatário» (através de operadores públicos ou privados), incluindo as transferências (num curto período de tempo) a organizações científicas terceiras que disponham da experiência e das instalações necessárias para as análises.

Dependendo da organização jurídica, as relações científicas podem variar, mas na maioria das vezes são abrangidas pelo **Protocolo de Nagoya sobre acesso e partilha de benefícios**. Estas relações contratuais bilaterais devem ser especificadas, precisas e estabelecidas no âmbito de um acordo de parceria negociado. São muitas vezes muito reguladas pela legislação nacional, como o Código Europeu de Conduta e Boas Práticas para o acesso e a partilha dos benefícios. Ainda não há um exemplo concreto desses assuntos na área da ABNJ, sob os auspícios do tratado BBNJ³ que está em fase de abertura para assinaturas para ratificação.

Outras razões que podem explicar as diferenças entre os países, além da falta de instalações técnicas e científicas, a falta de coordenação nacional e regional entre as diferentes partes interessadas impede o reforço das competências (nos oceanos e no fundo do mar) **através de capacidades científicas (humanas e institucionais)** durante um período de tempo suficiente. Este ponto é abordado na próxima seção.

4. DESENVOLVER AS CAPACIDADES HUMANAS E INSTITUCIONAIS REGIONAIS

A maioria dos países depende fortemente da utilização dos recursos costeiros e sofre de uma fraca diversificação económica. A região necessita de recursos humanos (pessoas) e estruturas institucionais (organizações, agências, etc.) para contribuir para a capacidade global da região em enfrentar os diferentes desafios ligados ao oceano, Implementar projetos e alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. O reforço das capacidades humanas e institucionais regionais é essencial para o desenvolvimento sustentável, uma governação eficaz e a implementação bem-sucedida de projectos e políticas. A **escassez de ensino e recursos em oceanografia**, bem como as disparidades entre os sexos, Limitar a capacidade de cada país para desenvolver uma gama de investigação e formação de excelência em sectores prioritários, a fim de responder às suas necessidades de desenvolvimento. O acesso aos recursos humanos,

institucionais, técnicos e financeiros necessários para o desenvolvimento das capacidades continua limitado. Por exemplo, o acesso ao ensino **superior** em oceanografia e gestão dos oceanos ainda é desigual. O financiamento é geralmente baseado em projetos e de curto prazo, resultando em resultados não sustentáveis após o esgotamento do financiamento. Países com recursos e capacidades limitados podem levar muito mais tempo para atender às necessidades de ciência e gestão dos oceanos. O reforço dos conhecimentos e das capacidades de gestão exigirá investimentos em: **a)** desenvolvimento organizacional; **b)** educação, formação e **c)** promoção da colaboração entre as diferentes partes interessadas.

4.1. Desenvolvimento organizacional e institucional: ações da Convenção de Nairobi e seus parceiros

A Convenção de Nairobi, a WIOMSA⁴ e todos os parceiros regionais têm trabalhado no fortalecimento das capacidades regionais de **governança oceânica** através de uma abordagem global que inclui a colaboração entre as nações e as instituições e instrumentos da Organização Marítima Internacional (IMO), o investimento em ciência e formação, e o envolvimento com as comunidades locais e gestores de recursos. O apoio do Secretariado da Convenção de Nairobi e das organizações «pilares» como a COI, a WIOMSA (instituições estabelecidas com sede social no local) continuará a incentivar a cooperação entre as agências de pesquisas, universidades, institutos de tecnologia e a fornecer meios de comunicação nas **plataformas regionais de intercâmbio**, incluindo a Plataforma Científica e Política do Oceano Índico ocidental (OIO) (doravante denominada WIO-SPP). Desenvolvimento organizacional e institucional: ações da Convenção de Nairobi e seus parceiros.

A WIOMSA, como instituição, criou e implementou os programas MASMA (Marine Science for Management). Os programas MASMA da WIOMSA começaram em 1995 com o princípio de que uma abordagem regional nas áreas de ciências marinhas e gestão oferece a mais eficaz utilização dos recursos regionais para preencher as lacunas científicas da região OIO marinheiros, de conservação e capacidade de gestão. O programa MASMA da WIOMSA apoiou investimentos em instituições de pesquisa e gestão marinha por meio de subsídios para pesquisa e desenvolvimento de capacidades, Ajudando a região a desenvolver um vasto ecossistema de ciências marinhas que abrange áreas críticas, permitindo economias de escala na produção de graduados em ciências. Os resultados de conhecimento e as atividades de capacitação do MASMA são fundamentais e continuarão a gerar benefícios e a servir às comunidades científicas e de gestão em geral na região do Oceano Índico ocidental.

Outras criações devem ser citadas como outras realizações excepcionais: **os centros de conhecimento e competência**. Foram criados centros específicos de desenvolvimento de conhecimentos e competências, por exemplo o Instituto de Investigação da Economia Azul (BERI) como centro de desenvolvimento

³ Acordo, no âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, relativo à conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica marinha das áreas não sujeitas à jurisdição nacional

⁴ WIOMSA Western Indian Ocean Marine Science Association

de competências hospedado pela Universidade das Seychelles (UniSey) Apoiar a investigação no domínio das ciências ambientais, em particular no que diz respeito à economia azul. A Universidade de Rhodes, na África do Sul, tem uma parceria com a WIOMSA para oferecer o curso, África do Sul].

A WIOMSA, como instituição, criou e implementou os programas MASMA (Marine Science for Management). Os programas MASMA da WIOMSA começaram em 1995 com o princípio de que uma abordagem regional nas áreas de ciências marinhas e gestão oferece a mais eficaz utilização dos recursos regionais para preencher as lacunas científicas em matéria de ciências marinhas, de conservação e da capacidade de gestão. O programa MASMA da WIOMSA apoiou investimentos em instituições de pesquisa e gestão marinha por meio de subsídios para pesquisa e desenvolvimento de capacidades, ajudando a região a desenvolver um vasto ecossistema de ciências marinhas que abrange áreas críticas, permitindo economias de escala na produção de graduados em ciências. Os resultados em matéria de conhecimento e as atividades de capacitação do MASMA são fundamentais e continuarão a gerar benefícios e a servir às comunidades científicas e de gestão em geral na região.

Outras criações devem ser citadas como outras realizações excepcionais: os centros de conhecimento e competência foram criados centros específicos para o desenvolvimento de conhecimentos e competências, por exemplo o Instituto de Investigação da Economia Azul (BERI) como centro de desenvolvimento de competências organizado pela Universidade das Seychelles (UniSey) para apoiar a investigação no domínio das ciências ambientais, em particular no que diz respeito à economia azul. A Universidade de Rhodes, na África do Sul, fez parceria com a WIOMSA para ministrar o curso regional de gestão de áreas marinhas protegidas (MAP). (Parceiros: BERI, Universidade de Rhodes, África do Sul].

Para enfrentar a escassez de forças, todos os tipos de instituições (WIOMSA, CSIR, COI, RCMRD, IRD, WIOC, Universidades) podem ser melhor envolvidos como partes interessadas nas ciências marinhas e costeiras (público, privado, sociedade civil e acadêmica). O mesmo se aplica às **redes científicas institucionais ou temáticas**: por exemplo, FARI, WIO N.O.I.S.E Western Indian Ocean National or International SEamounts, banks, and submarine structures (Oceano Índico Nacional ou Internacional Montanhas, bancos e estruturas submarinas), Projeto DIDEM⁵, WIODER network Western Indian ocean Deltas Exchange & Research network⁶, entre outros...

4.2. Principais áreas de gestão do conhecimento e desenvolvimento de capacidades

Esta seção identifica as principais áreas de gestão do conhecimento e desenvolvimento de capacidades no contexto da OIO

e as áreas em que podem ser feitas melhorias. Identifica situações e séries de ações para cada uma delas, que poderiam ser lançadas ou aceleradas a curto prazo, com o apoio dos parceiros e das partes interessadas, para garantir o envolvimento e a implementação **efetiva** da governança regional do Oceano Costeiro. No final deste documento (ponto 5) explicá-los.

- o Melhorar a partilha de dados como fonte de conhecimento

As preocupações políticas da OIO estão cada vez mais focadas em **dados** e os desafios colocados pela gestão de dados devem ser enfrentados. Estes desafios incluem considerações jurídicas, identificação precoce e governança de fontes de dados, análise de dados, qualidade de dados e gerenciamento de metadados, bem como a inserção adequada de conhecimentos baseados em dados no ciclo de elaboração das políticas. Deve ser dada especial atenção ao big data, que tem o potencial de aumentar significativamente as capacidades da região, permitindo uma detecção precoce das tendências e um retorno mais rápido da informação **em apoio às políticas regionais**.

A Rede de Dados e Informações Oceânicas para África (ODINAFRICA)⁷ é uma rede hospedada no âmbito do programa «Intercâmbio internacional de dados e informações oceanográficas (IODE)» da Comissão Oceanográfica Intergovernamental (COI) da UNESCO, o Centro Regional de Mapeamento dos Recursos para o Desenvolvimento (RCMRD)⁸ Apoiar o diálogo político, a gestão e a governação justas e eficazes das zonas protegidas e conservadas da África Oriental e Austral como observatório regional no âmbito do programa de gestão da biodiversidade e das zonas protegidas (BIOPAMA), etc. [Parceiros: IOC UNESCO, IUCN- BIOPAMA, KMFRI]. Os dados e as informações estão atualmente dispersos em uma grande quantidade de sistemas, repositórios, bancos de dados e centros de dados desconectados uns dos outros, e seu acesso é muitas vezes restrito.

Agora, abordagens estratégicas e colaborativas para a aquisição de dados e acesso são cruciais para maximizar o valor dos dados além do objetivo original. Os dados e informações devem ser pesquisáveis, facilmente recuperáveis e disponíveis o mais amplamente possível em toda a região⁹. Por isso, o sistema de gestão da informação (IMS) na OIO está em desenvolvimento e é um pilar essencial para a implementação do ROGS.

O objetivo geral do IMS é **fornecer** um quadro sobre como as informações relacionadas ao meio marinho no Oceano Índico ocidental podem ser melhor coletadas, armazenadas e analisadas para tomada de decisões baseadas em evidências, do nível local ao nível regional. O objectivo é disponibilizar informações provenientes de um vasto leque de iniciativas locais e regionais e melhorar as condições para a partilha de dados, a harmonização das políticas e da legislação, Se for caso disso, e acesso às bases de dados existentes.

⁵ <https://www.didem-project-en.org>

⁶ <https://www.wioder.org/>

⁷ ODINAFRICA https://www.iode.org/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=71

⁸ RCMRD, <https://biopama.org/a-regional-resource-hub-for-24-african-countries-officially-launched/>

⁹ Por exemplo, o plano de gestão de dados da WIOMSA

O IMS deve implantar um sistema de gestão da informação oceânica abrangente e integrado, de forma transparente, para responder a várias necessidades ou questões dos Estados-membros de Nairobi. Na arquitetura do IMS, há um componente de desenvolvimento de capacidades; ela leva em conta uma «dimensão técnica» (coletar, gerenciar, analisar, difundir informações), uma «capacidade institucional» (para incorporar quantidades crescentes de informação (big data), governança), uma «dimensão humana», uma «dimensão institucional», a «capacidade política» de integrar a informação na tomada de decisão. Tudo isso é projetado para criar um oceano que possa ser adaptado. Esta arquitetura terá, evidentemente, de ser **alimentada pelos contributos das ciências oceânicas**.

- o Melhorar os métodos de colaboração.

Promover ações a nível regional é uma forma de enfrentar os desafios da formação e do desenvolvimento das capacidades de gestão. Melhorar a recolha, partilha e aplicação de dados é um bom exemplo de desenvolvimento conjunto de políticas: é essencial para implementar uma política integrada do oceano e para eliminar as mentalidades e abordagens compartimentadas. Uma colaboração regional eficaz reduz a duplicação, permite contribuições **mais amplas no início** do ciclo de políticas e leva a um melhor alinhamento estratégico dentro das organizações. As medidas tomadas a nível regional para alcançar o desenvolvimento de políticas colaborativas e a partilha de conhecimentos são classificadas da seguinte forma.

Programas como o MASMA que promoveram a pesquisa **colaborativa** como método de trabalho preferencial em todos os níveis da pesquisa. As ferramentas de apoio a esta colaboração, incluindo reuniões de beneficiários de subvenções, estão cada vez mais disponíveis. Os cientistas mais experientes da MASMA tomaram medidas para incentivar os cientistas em início de carreira a colaborar mais, dando o bom exemplo e reconhecendo as conquistas. A WIOMSA está a analisar o MASMA para melhorar os seus processos de criação, utilização e partilha de conhecimento.

Uma outra abordagem ou perspectiva inovadora é representada por modelos de parceria científica **justa e equitativa** e uma abordagem científica interdisciplinar e cidadã: **co-concepção, co-fornecimento da ciência e processo de coaprendizagem** com os parceiros (envolvendo comunidades, sociedade civil, setor privado, tomadores de decisão) através do empoderamento das comunidades de todas as idades e programas de mediação. Isto pode ajudar a preencher o fosso entre os conhecimentos tradicionais e a compreensão científica, enfatizar a importância de iniciativas colaborativas no campo das ciências oceânicas e «também integrar os pontos de vista variados fornecidos pela população local». Principalmente implantados em áreas **muito costeiras** (por exemplo, observatórios costeiros para medir a vulnerabilidade à erosão costeira nas Comores, a intrusão de água do mar nos deltas em Moçambique, a sedimentação dos deltas em Madagáscar), as decisões tomadas estão em sintonia com o contexto, sendo informadas por uma **ciência de qualidade**, mas **adaptada e econômica**. As áreas marinhas educativas (AME) associadas aos recifes de corais são uma forma de ação conduzida por cientistas profissionais, visando neste caso

sensibilizar as jovens gerações que se tornarão os decisores de amanhã (casos nas Seychelles e nas Comores).

- o Melhorar o ensino de alto nível.

O WIOMSA é um bom exemplo, em muitos aspectos, de uma instituição que reúne cientistas de diferentes países e disciplinas. Ele age principalmente de três maneiras. Primeiro, há mais de 20 anos que a UE financia projetos multidisciplinares de investigação para fins de gestão, incluindo pelo menos dois países da região. Em segundo lugar, organiza regularmente (a cada dois anos até recentemente e agora a cada três anos) um simpósio regional que é agora o principal evento para promover as ciências do mar e da costa na região OIO. Em terceiro lugar, organiza o reforço das capacidades dos jovens cientistas e gestores costeiros através de workshops técnicos e metodológicos. Este esforço é notável, mas como se limita a ações individuais, pode ser **complementado** por ações em nível universitário.

Existe, de facto, um hiato entre a formação universitária ainda pouco interdisciplinar e as necessidades de gestão a nível local e nacional que exigem atores que conheçam os ecossistemas marinhos e os utilizadores dos recursos marinhos através das lógicas sociais, económicas e culturais que os animam. Para preencher esta lacuna, é imperativo que algumas universidades-piloto da região OIO prevejam uma formação **interdisciplinar e integrativa** a nível de mestrado. Este treinamento poderia ser focado na compreensão dos sistemas socioecológicos, sua dinâmica interna e sua trajetória evolutiva. Idealmente, uma universidade continental e uma universidade insular poderiam testar essa abordagem inovadora.

Atualmente, cursos de treinamento altamente produtivos estão disponíveis on-line (Instituto Internacional Oceânico da África do Sul, etc.). Existem projetos que incluem o desenvolvimento de capacidades e a **formação através da investigação** (programa internacional de mestrado interdisciplinar, escolas de verão interprofissionais, etc.) Não abrangem todos os países nem todos os alunos e investigadores, Muitas vezes apenas aqueles que dependem de subsídios do Estado anexados ao projeto de apoio.

É evidente que cada iniciativa é uma oportunidade para o progresso da formação (por exemplo, PEPR Bridges 2024, como iniciativa francesa), mas não é suficiente. Uma abordagem inovadora seria explorar a oportunidade de um programa de bolsas que combine um programa de desenvolvimento pessoal e pesquisa direcionada.

5. ESFORÇOS ADICIONAIS NECESSÁRIOS

5.1. As grandes medidas a tomar a nível regional

As grandes medidas a tomar ao nível regional para realizar progressos são numerosas e classificadas segundo os seguintes princípios:

- Manter o impulso para apoiar as organizações de pesquisa regionais, suas atividades de comunicação e conscientização, bem como os canais de **fortalecimento** do conheci-

mento científico regional e das capacidades (por exemplo, o simpósio WIOMSA).

- Orientar a ciência e o desenvolvimento de capacidades para garantir que o desenvolvimento da economia azul da OIO seja sustentado por uma boa **compreensão** dos sistemas marinhos e costeiros e do papel dos serviços ecossistêmicos no apoio a **meios de subsistência resilientes**; e do bem-estar humano.
- Fortalecer os programas de treinamento regionais existentes para educar gestores costeiros e marinhos sobre o valor da gestão do conhecimento e como ela contribui para um **planejamento espacial marinho** eficaz (necessidade de incluir módulos sobre compartilhamento de informações, colaboração e uso efetivo de ferramentas de gerenciamento de conhecimento no treinamento atual dos gerentes de AMP da OIO).
- Aumentar os centros de competência para as áreas políticas prioritárias, bem como a partilha de conhecimentos e projetos na OIO, a fim de **recolher e partilhar** informações com os setores relevantes da economia azul.
- Desenvolver uma agenda de conhecimento e capacidade altamente ambiciosa para 2030 e considerar uma «abordagem programática».
- Melhorar a utilização do «conhecimento ecológico local» (LEK). O conhecimento das populações locais é antigo, tem milhares de anos, vem de muitas culturas diferentes e é muito diversificado. Esta profundidade e amplitude traria **benefícios significativos** à ciência moderna sobre como gerenciar os oceanos e as costas.
- Promover a cooperação transversal entre os Estados-Membros no que diz respeito à utilização e ao intercâmbio de dados para o desenvolvimento de políticas, incluindo a elaboração de relatórios; Desenvolver competências, Ferramentas e infraestrutura de TI para apoiar a capacidade de big data para atender às prioridades políticas da região, e para isso desenvolver ainda mais a iniciativa «Data4Policy» (UE) e o IMS 2024. Para permitir uma eventual reutilização, todos os projetos de investigação devem ser incentivados a produzir dados e a disponibilizá-los em formatos abertos legíveis por máquina. Promover o acesso transparente aos dados **ambientais**, na expectativa da adesão à Convenção sobre o acesso à informação, a participação do público no processo de tomada de decisão e o acesso à justiça em matéria ambiental (**Convenção de Aarhus**).
- Avaliar, racionalizar e desenvolver ferramentas de colaboração para os decisores políticos e fornecer aconselhamento e formação para melhorar a sua eficácia: por exemplo, uma metodologia para medir o impacto do conhecimento científico na **legislação e regulamentação**, «**indicadores legais**» para medir a eficácia das leis ambientais derivadas

da Convenção de Nairobi (por exemplo, as experiências do CIDCE e do IRD).

5.2. Possíveis iniciativas específicas

Algumas iniciativas são listadas a seguir, talvez mais orientadas para o secretariado da Convenção de Nairobi:

- Apelo à **formação especializada** nos domínios acima referidos, com a concessão de bolsas da Convenção de Nairobi, e pela duração necessária; um desafio é facilitar a criação de mestrados universitários com uma dimensão regional ;
- aumentar os projetos de **diálogo científico**, apoiados e hospedados pelo Secretariado da Convenção de Nairobi, em ligação com as iniciativas dos doadores, e facilitar a sua implementação, a sua divulgação e a elaboração de relatórios sobre os mesmos, utilizando o mecanismo do Centro de Intercâmbio da Convenção de Nairobi;
- estruturar a comunidade científica regional (por exemplo, vários grupos de trabalho jurídicos e técnicos ad hoc sobre questões científicas **emergentes**, com uma representação equilibrada das ciências sociais e naturais, entre as quais se encontraria um grupo jurídico);

As suas atribuições podem incluir :

- a. Juries de subvenções, concedendo um prémio anual (por exemplo, um prémio «Julius Francis») a uma escola, faculdade ou organização de ensino superior, por exemplo, em três estados todos os anos, pela sua contribuição para as ciências marinhas e costeiras participativas,
- b. Agir como uma força-tarefa científica com apresentações de especialistas em assuntos inovadores ou problemáticos,
- c. Garantir que as melhores comunicações disponíveis sejam utilizadas para informar, de forma neutra e independente, sobre novas técnicas propostas aqui e ali para valorizar o oceano ou reduzir a poluição marinha (por exemplo, a questão da redução da poluição plástica através das virtudes da reciclagem de plásticos e campanhas de sensibilização junto das populações...).

6. CONCLUSÃO

A análise acima apresentada permitiu desenvolver ações-chave que poderiam ser consideradas como domínios **prioritários** na RGSR. Em resumo, os pontos acima mencionados visam facilitar a comunicação do conhecimento oceânico aos diversos representantes da sociedade civil e à comunidade de decisores («Como os decisores políticos e o público em geral têm acesso à ciência?»). O segundo objetivo é preparar - se melhor para as **novas** questões oceânicas - através do diálogo científico - e garantir que as perspectivas ambientais **não diminuam** na gestão das zonas marinhas e costeiras.